

DOI: 10.5281/zenodo.18466482

**ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇЇ КІЛЬКІСНЕ
ВИМІРЮВАННЯ В УМОВАХ ВАНІ-СВІТУ**

Ищенко С.В., здобувачка PhD ступеня з економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Оцінювання рівня турбулентності зовнішнього середовища є важливим етапом аналізу адаптивності потенціалу експортоорієнтованого розвитку національної економіки, оскільки саме глобальні збурення формують силу та масштаби зовнішнього впливу на національну економіку.

У глобальній економічній системі турбулентність проявляється через амплітуду відхилень основних макроекономічних показників від їх рівноважних трендів, що характеризують довгостроковий розвиток і структурний рух світового виробництва та міжнародної торгівлі. В умовах підвищення частоти і глибини циклічних, структурних та шоківих зрушень виникає необхідність у кількісному індикаторі, який би фіксував інтенсивність глобальних збурень та міг бути використаний для подальшого аналізу впливу турбулентності зовнішнього середовища на чутливість внутрішнього стану національної економічної системи.

Методика визначення індексу турбулентності ґрунтується на аналізі трьох ключових глобальних показників, кожен з яких відображає окремі складові глобального економічного циклу: валовий внутрішній продукт на душу населення – виробництво, обсяг світового експорту на душу населення – зовнішній попит, обсяг світового імпорту на душу населення – світове споживання.

Попри те, що в глобальному економічному контексті обсяги зовнішнього попиту та світового споживання, репрезентовані показниками світового експорту та світового імпорту відповідно, є статистично еквівалентними, при розрахунку індексу турбулентності їх доцільно вводити окремими компонентами. Такий підхід зумовлений тим, що експорт і імпорт за своєю економічною природою характеризують різні структурні процеси глобальної економічної системи та формують відмінні канали поширення впливу глобальних

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

*«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

шоків [1; 2; 3].

Показник світового експорту виступає в якості характеристики сумарної пропозиції товарів та послуг на міжнародних ринках, та є чутливим до динаміки інвестиційної діяльності, виробничої активності, до зміни траєкторії та пропускнуєї спроможності логістичних маршрутів, до змін у глобальних ланцюгах формування доданої вартості, швидко реагує на шоки пропозиції, торговельні бар'єри коливання конкурентоспроможності економік різних країн світу.

Показник світового імпорту натомість характеризує динаміку та структуру світового попиту, що є залежним від змін доходів, споживчих переваг, коливання потреб в енергетичних та сировинних ресурсах, від стану внутрішнього середовища національних економік. Імпорт більш тісно пов'язаний з фазами глобального циклу споживання, і часто швидше і різкіше ніж експорт відбиває реакцію кінцевого попиту на кризові явища та шоки.

По суті, рівність світового експорту та імпорту в агрегованому світовому балансі є бухгалтерською тотожністю, а не економічним відображенням однакових процесів, бо вони виконують різні функції у механізмі глобальних коливань, репрезентуючи два незалежні виміри турбулентності: з боку світової пропозиції через експорт та з боку світового попиту через імпорт. Завдяки включенню цих показників до індексу турбулентності як окремих змінних, він набуває здатності відображати не лише масштаб загальної нестабільності, а й її структурну природу, адекватно враховувати асиметрію реакцій на глобальні збурення та підвищувати чутливість до змін в структурі міжнародної торгівлі.

Загальний алгоритм розрахунку індексу турбулентності зовнішнього середовища проілюстровано на рис. 1. Отриманий індекс I_t^{TURB} характеризує масштаб дестабілізуючих глобальних впливів, з яким стикається національна економіка у періоді t . Низькі значення показника ($I_t^{TURB} < 0,05$) сигналізують про відносну стабільність світової економічної системи, середні значення ($0,05 < I_t^{TURB} < 0,15$) свідчать про помірну турбулентність, а високі ($I_t^{TURB} > 0,15$) – відповідають фазам глобальних криз.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО
ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ**

Рис. 1 Алгоритм розрахунку індексу турбулентності зовнішнього середовища національної економіки

В цілому індекс турбулентності зовнішнього середовища виступає характеристикою середньої амплітуди коливання ключових світових макроекономічних показників та враховує при цьому не тільки шоківі сплески, а й фонову волатильність глобальної економіки, характерну для середовища ВАНІ-світу.

Список використаних джерел

1. Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. International economics: theory and policy. 10th ed. London : Pearson, 2014. 785 p.
2. Bems R., Johnson R. C., Yi K.-M. Demand spillovers and the collapse of trade in the global recession. *IMF Economic Review*. 2010. Vol. 58, no. 2. P. 295–326. DOI: <https://doi.org/10.5089/9781455201259.001> (дата звернення: 23.10.2025).
3. Hummels D., Yi K.-M. The nature and growth of vertical specialization in world trade. *Journal of International Economics*. 2001. Vol. 54, no. 1. P. 75–96. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(00\)00093-3](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(00)00093-3) (дата звернення: 23.10.2025).

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*